

Carimbo de data/hora	TCLE	Nome do Grupo	Quantidade de integrantes no grupo
13/11/2025 19:24:55	Concordo	TeachHub	5
13/11/2025 19:25:14	Concordo	EducaMais	5
13/11/2025 19:26:04	Concordo	Campo Digital	5
13/11/2025 19:29:22	Concordo	AgroBytes	6
13/11/2025 19:30:56	Concordo	Uniplanner	7

Nome do Grupo	A metodologia estimulou que os alunos expressassem ideias com clareza e escutassem ativamente os colegas durante as discussões.	A metodologia incentivou a integração do grupo, o diálogo aberto e o compartilhamento de informações relevantes, contribuindo para um entendimento comum.	Os recursos e dinâmicas utilizados promoveram o uso de canais de comunicação adequados e a manutenção do grupo informado sobre o progresso das tarefas.	As atividades propostas criaram oportunidades para o desenvolvimento de liderança comunicativa, mediação de conflitos e construção coletiva de sentido.
TeachHub	9	10	10	10
EducaMais	8	9	7	9
Campo Digital	9	9	9	9
AgroBytes	8	10	8	9
Uniplanner	6	10	9	3

Nome do Grupo	As práticas metodológicas favoreceram o engajamento dos alunos no planejamento das tarefas, definição de prioridades e prazos em grupo.	A estrutura da metodologia possibilitou o cumprimento consistente de responsabilidades, garantindo alinhamento entre as atividades individuais e coletivas.	A metodologia incentivou a adaptação a abordagens colaborativas e ágeis (como Scrum ou Lean Inception), desenvolvendo a autonomia e a flexibilidade dos alunos.	As estratégias adotadas favoreceram o monitoramento conjunto do andamento das tarefas e a reorganização diante de imprevistos.
TeachHub	10	10	10	10
EducaMais	8	9	8	9
Campo Digital	6	6	8	8
AgroBytes	9	7	9	10
Uniplanner	10	10	10	5

Nome do Grupo	As dinâmicas propostas promoveram a participação ativa de todos os alunos nas diferentes etapas do trabalho, com foco no resultado coletivo.	A metodologia incentivou a oferta de apoio e feedback construtivo entre os colegas, fortalecendo o senso de equipe.	O processo metodológico estimulou a colaboração na resolução de problemas, integrando perspectivas diversas e promovendo aprendizado mútuo.	As atividades favoreceram comportamentos éticos e colaborativos, baseados em respeito, empatia e valorização das contribuições individuais.
TeachHub	10	10	10	10
EducaMais	9	9	9	10
Campo Digital	9	9	8	9
AgroBytes	10	9	10	10
Uniplanner	10	3	8	3